

MOLEKULAR FIZIKA KURSINI O'QITISHDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Mansurova Nilufar Jaloliddin qizi

Qo'qon shahar kasb hunar maktabi

Fizika va matematika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Hozirgi vaqtda o'quv amaliyotida mahalliy yoki global tarmoq resurslaridagi elektron o'quv qurollaridan foydalanish tobora ommalashib bormoqda. Yangi bilimlarni o'zlashtirish, idrok qilish uchun eng qulay shakl - bu bitta o'quv majmuasida joylashgan materialdir. Bunday majmuada turli xildagi metodlardan foydalangan holda tushunchalarni yetkazib berish va eslab qolish o'quvchi uchun qulaylik tug'diradi.*

***Kalit so'zlar:** tanqidiy fikrlash, klaster, "Uzun" va "qisqa" jadvali, PISA, atom yadro fizikasi. Molekulyar-knitek nazariya, Atomning Tomson va Rezerford modeli, Atom yadrosining tarkibi va zaryadi, Bog'lanish energiyasi.*

Fizika rivojlanishda davom etmoqda va so'nggi o'n yilliklarda fizikani o'qitishda yangicha tushunchalar kiritildi. Atom haqidagi dastlabki tasavurlarda uning biror elementning bo'linmas eng kichik qismi deb qaralgan. Atom so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib "atomos" (bo'linmas) degan ma'noni bildiradi. Keyinchalik tajriba va o'rganishlar natijasida atom ham bo'laklarga bo'linishi aniqlandi. Atomning dastlabki modelini ingliz fizigi Jozef Jon Tomson taklif qiladi. Tomson modeliga ko'ra atom yaxlit qismdan hamda elektronlardan iborat bo'lib, elektronlarning tebranma harakati tufayli atom fotonlar chiqaradi degan xulosani bergan. Atomning Tomson modelini yaxshiroq tasavvur qilish uchun u atomni tarvuzga yoki keks ga qiyoslagan. Bunda tarvuzning mag'zi qizil qismi

yaxlit deb qaralib tarvuz urug'leri esa elektronlar kabi tasavvur qilish lozimligini uqtirgan.

Ammo keyinchalik 1908-1911- yilga kelib Ernest Rezerford atomning yaxlit massadan iborat emas balki uning proton va neytron kabi zarralardan iboratligini o'z tajribasida isbotlaydi, hamda atomning —Planetar modelini yaratadi. Rezerford yaratgan planetar modelga ko'ra atom musbat zaryadli yadro hamda yadro atrofida aylanuvchi manfiy zaryadli elektronlardan iborat ekanligini isbotlaydi. U ushbu modelni o'z shogirdlari bilan tajriba o'tkazayotgan vaqtda tasodifan kashf qiladi. Rezerford tajribasi va α -zarralar sochilishi: XIX asr oxiriga kelib atom tuzilishi o'rganilar boshlangan. 1904-yildan boshlab E.Rezerford α -zarralar (He-geliy atom yadrosi)ni bombardimon qilish orqali oltindan qilingan zar qog'ozga yo'naltirgan. Ushbu to'siqdan o'tib yupqa oltingugurtli qatlam bilan qoplangan ekranga tushishi kk bo'lgan. α -zarralarning massasi elektronning massasidan bir necha ming marta kattaroq zarradir. Zaryadi esa elementar zaryaddan 2 marta katta ekanligi aniqlangan.

Muayyan malakani shakllantirishning asosiy usullari harakat usulini tushuntirish va ko'rsatish, harakat usulini ko'rsatmalarga muvofiq, xotiradan amalga oshirish va model (simulyator) bo'yicha harakat usulini taqlid qilishdir. Odatda, u yoki bu ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha ishlar maktab o'quvchilarini ular uchun yangi faoliyat usuli bilan tanishtirishdan boshlanadi. Bu og'zaki tushuntirish, harakat uslubini ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Ko'pincha ikkalasi ham yonma-yon ketadi. Masalan, maktab o'quvchilariga termometr bilan ishlashni o'rgatishda o'qituvchi termometrni qanday ushlab turish kerakligini yoki unga qanday munosabatda bo'lishni (rangli suyuqlik bilan ustun ko'z darajasida bo'lishi kerak), haroratni qanday aniqlashni tushuntiradi. Bunday holda, tushuntirish termometrni bir stakan iliq va sovuq suvga botirish bilan birga keladi.

Kelajakda maktab o'quvchilari termometrning prefabrik modellari (suyuqlik ustunini taqlid qiluvchi harakatlanuvchi ipli kartondan tayyorlangan termometr shkalasi) bilan ishlaydi. Bu erda haroratni o'lchashni taqlid qilish variantlari har xil bo'lishi mumkin: o'qituvchi u yoki bu haroratni o'rnatadi, talabalar uni nomlaydilar, o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha Termometrning ma'lum bir haroratini o'rnatadilar va hokazo. Shundan so'ng, o'quvchilar, o'qituvchining nazoratida, haqiqiy termometr (suv, ko'cha, tibbiy) yordamida haroratni aniqlashadi. Ko'nikma kuzatish kundaliklari topshirig'i bo'yicha havo haroratini muntazam o'lchash jarayonida shakllanadi. Murakkab ko'nikmalar dastlab maktab o'quvchilari tomonidan eslatma, grafik diagramma yoki chizmalar shaklida bajarilishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshiriladi. Masalan, Modda tuzilishini o'rganishda sinfda "Menga modda turlari haqida aytib bering" diagrammasini osib qo'yish foydali bo'ladi, bu yerda kimyoviy elementlar jadvali hamda atom tuzilishi haqidagi ramziy chizmalar orqali tushuntirish mumkin. Bunday sxema nafaqat kimyoviy elementlarni xarakterlash, balki ularni o'rganish qobiliyatini shakllantirishga yo'l beradi. Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan metod va usullar orqali maktab molekulyar fizika kursini o'qitishda o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni o'stirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Теория и технология преподавания интегрированного курса «окружающий мир» 2-е ... Авторы: Анатолий Миронов Москва. Юрайт. 2019 год.
2. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.

3. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
4. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
5. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
6. Hakimov, S., & Dadaханov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
7. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
8. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.